

**ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

БОЙКО С.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена оценке налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов в условиях кризисных явлений и финансовой нестабильности. Представлен анализ показателей налоговой дисциплины в динамике за несколько налоговых периодов, позволяющий в последующем выявить факторы, влияющие на состояние налоговой безопасности, и спрогнозировать масштабы уклонения от уплаты налогов.

Ключевые слова: налоговая дисциплина, ущерб, налоговая эластичность, платежная дисциплина, налоговая проверка, недоимка, задолженность, штрафы, уклонение от уплаты налогов, доначисления

**METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING THE
TAX DISCIPLINE OF BUSINESS ENTITIES IN MODERN
CONDITIONS**

BOYKO S.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department
of Financial Services and Banking,
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to substantiation of methodical approach to assessment of tax discipline of economic entities in conditions of crisis phenomena and financial instability. The analysis of indicators of tax discipline in dynamics for several tax periods is presented, allowing to reveal later the factors influencing the state of tax security and to predict the scale of tax evasion.

Keywords: tax discipline, damage, tax elasticity, payment discipline, tax audit, arrears, penalties, tax evasion, additional charges

Постановка задачи. В современных условиях обеспечение удовлетворенности плательщиков деятельностью налоговой

службы является важным направлением усовершенствования деятельности налоговой системы государства и может быть реализовано путем повышения осведомленности населения об особенностях налогового процесса и повышения качества государственных услуг в сфере налогообложения. Обоснование влияния контрольно-аналитических функций управления позволяет определить эффективность налоговой дисциплины и активности налогоплательщиков, что повысит уровень взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов. Данный процесс является не только механизмом реализации основной налоговой функции по наполнению бюджетов всех уровней, но и направлен на оказание услуг компаниям с учетом их интересов для реализации соответствующих направлений оптимизации налоговых платежей.

Прямым следствием низкой налоговой дисциплины плательщиков является уклонение от налогов, а, учитывая, что в ТОП-5 доходов бюджета России за 1 квартал 2022 г. входят налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, налог на добавленную стоимость, страховые взносы на обязательное социальное страхование, налог на доходы физических лиц, последствия могут привести к дефициту денежных средств в бюджете страны. В результате снизится уровень финансирования государственных расходов всех сфер жизнедеятельности населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Важность обозначенной проблематики как с теоретической, так и практической стороны не вызывает сомнения. Именно поэтому научному поиску в области контрольно-аналитических функций управления налоговых органов и методики оценки налоговой дисциплины посвящены труды многих отечественных ученых, таких как Александрова Е.А. [1], Волощенко Л.М. [3], Иванова В.В. [6], Зайцева Я.Ю. [5], Ковалёва Ю.Н., Кравцова И.В. [7], Мочалина А.А. [10], Шелегеда Б.Г., Погоржельская Н.В. [12]

Авторы затрагивают вопросы цифровизации налогового контроля, оценки эффективности, проблемы и пути решения, совершенствование механизма налогового контроля в условиях цифровой экономики, особенности оценки результативности работы налоговых органов в условиях санкций, а также особенности налогового администрирования в условиях современных вызовов. Отдельного внимания заслуживают труды

Кузьменко В.В. [8] и Молодых В.А. [9], в которых отражены стратегические приоритеты и технологические инновации в укреплении налоговой дисциплины, учитывая особенности поведения налогоплательщиков и уклонения от уплаты налогов. В свою очередь методологические аспекты оценки налоговой дисциплины представлены в работах Иванова В.В. [6]. Однако авторами не было предпринято попытки расчета уровня налоговой дисциплины в целом по Российской Федерации.

Актуальность. Постоянные изменения социально-экономических условий, введение финансовых санкций актуализируют такое направление поддержки, оздоровления и последующего развития экономики, как совершенствование налоговой системы. В современных условиях чёткость организации контрольно-аналитических функций управления налоговых органов является необходимым условием существования и развития любого государства. В последнее время изменения в налоговом законодательстве можно охарактеризовать, как направленные на упрощение взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами, кроме того, отмечен курс на достижение максимальной прозрачности относительно реализуемых мероприятий налогового контроля. От эффективности выполнения контрольно-аналитических функций управления налоговых органов зависит состояние бюджета, а значит, и благосостояние страны в целом.

Регулирование фискальных отношений направлено на поддержание налоговой дисциплины и стимулирование развития производства. Контрольно-аналитические мероприятия, проводимые налоговыми органами, касаются правильности исчисления, своевременности и полноты поступления налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды от юридических и физических лиц, а начинаются с регистрации налогоплательщиков в налоговых органах.

Цель статьи состоит в обосновании влияния контрольно-аналитических функций управления налоговых органов для повышения налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов в условиях кризисных явлений и финансовой нестабильности.

Изложение основного материала исследования. Нормы налогового законодательства выполняются хозяйствующими субъектами в различной степени, отмечаются также случаи

игнорирования правил налогового учета налогоплательщиками путем использования множества методов уклонения от уплаты налогов. Поскольку в результате уклонения от уплаты налогов ежегодно государство недополучает около 30% налоговых платежей, важной задачей экономического развития в условиях кризиса и финансовых санкций является укрепление налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов.

Термин «налоговая дисциплина» можно трактовать как процесс исполнения хозяйствующими субъектами налогового законодательства, который оказывает прямое влияние на динамику налоговых поступлений в бюджет, пени, штрафы, объем недоимки. Следовательно, данный термин является многоаспектным, отражая понимание процессов взаимодействия государства и налогоплательщика не только на нормативном, но и на финансовом, исполнительном и платежном уровне [9].

В свою очередь Иванов В.В. выделяет также формальную налоговую дисциплину (соблюдение плательщиками налогов и сборов и налоговыми агентами норм законодательства в отношении правильности заполнения налоговых деклараций, своевременности сдачи налоговой отчетности и предоставления запрашиваемых документов при проведении мероприятий налогового контроля) и платежную налоговую дисциплину (ассоциируется с понятиями «собираемость налогов», «эластичность налоговых поступлений» и определяется как отношение суммы уплаченных хозяйствующим субъектом налогов к сумме начисленных и доначисленных налоговых платежей в ходе контрольных мероприятий налоговых органов в пределах одного календарного года) [6].

В табл. 1 представлены данные, необходимые для анализа налоговой дисциплины в России с помощью расчета определенных показателей. Данные расчеты целесообразно проводить для последующего выявления факторов, влияющих на состояние налоговой безопасности.

Анализ данных, представленных в табл. 1, позволяет выявить колебания налоговых поступлений в бюджет. Пусть незначительно, но намечено снижение по итогам 2020-2021 гг. Уменьшение начисленных налогов также отмечено в 2020 г., что вызвано преимущественно сокращением числа зарегистрированных юридических лиц в ЕГРЮЛ, а также ИП, зарегистрированных в ЕГРИП.

Таблица 1

Динамика показателей налоговой дисциплины в РФ

Показатель	Годы				Отклонение 2021 г., в % к:	
	2018	2019	2020	2021	2018	2020
НП – налоговые поступления, млрд руб.	27743,3	29773,9	28211,6	28122,6	1%	0%
НН – начислено налогов, млрд руб	22 463,77	24 538,17	19249,99	26634	16%	28%
ВНД, млрд руб	105099	106204	94179	132820	21%	29%
ДН – доначислено в результате проверок, млрд руб.	55,7	37,8	52,5	89,3	38%	41%
В – взысканные налоговые платежи, млрд руб.	30,91	27,96	47,28	64,59	52%	27%
Недоимка, млрд руб.	599,65	178,1	139	220	-173%	37%
Шн – начисленные штрафы, млрд руб.	123,51	67,68	0,22	1,41	-8660%	84%
Шу – уплаченные штрафы, млрд руб.	120,23	62,87	0,21	1,32	-9008%	84%
З – задолженность по налогам и сборам, млрд руб.	1040,16	985,2	1003,4	396,2	-163%	-153%
Зу – урегулированная задолженность, тыс. руб.	876,47	780,5	802,7	208,2	-321%	-286%
ЮЛ – юридические лица, запись о которых внесена в ЕГРЮЛ, тыс. ед.	363,54	306,03	233,19	192	-89%	-21%
ИП – инд. предприниматели, запись о которых внесена в ЕГРИП, тыс. ед.	842,55	827,82	620,82	657,69	-28%	6%

Источник: составлено на основе [11]

Отмечается существенное сокращение штрафов в 2020 и 2021 гг., что обосновано введением льготных режимов и налоговых каникул для многих предприятий в связи с пандемией коронавируса. Анализируя динамику задолженности налогоплательщиков по налогам и сборам, следует отметить сокращение как общего показателя, так и урегулированной налоговой задолженности. Отмечается резкое повышение

задолженности в 2020 г., что вызвано кризисом пандемии и неспособностью многих предприятий своевременно погашать задолженность.

Таким образом, налоговая дисциплина плательщиков зависит от следующих факторов [5]:

сокращение налоговых поступлений в бюджет во время кризисных периодов;

снижение уровня налоговой дисциплины в результате увеличения суммы поступивших штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах;

доля урегулированной налоговой задолженности в общем объеме налоговой задолженности не превышает 50-60%;

сохранившаяся тенденция сокращения числа зарегистрированных юридических лиц и ИП.

Для оценки уровня платежной дисциплины, которая связана с налоговыми обязательствами, сформированными в отчетном периоде, целесообразно воспользоваться формулой 1.

$$K_{\text{НПД}} = \frac{\sum \text{НН}}{\sum \text{ВНП}} \times 100, \quad (1)$$

где $K_{\text{НПД}}$ – коэффициент налоговой платежной дисциплины;

$\sum \text{НН}$ – начисленные налоги (включая доначисленные и уточненные платежи);

$\sum \text{СН}$ – снижение налогов и сборов путем предоставления уточненных налоговых деклараций;

$\sum \text{НП}$ – поступления налогов и сборов в отчетном периоде, в том числе взысканные недоимки предыдущего периода;

$\sum \text{ВНП}$ – взысканные налоговые платежи за предыдущий и текущий периоды.

Далее необходимо произвести расчеты для оценки исполнительской налоговой дисциплины. К сожалению, многие данные, необходимые для расчета, имеют ограниченный доступ, в связи с чем аналитическая задача по оценке исполнительской налоговой дисциплины трудновыполнима. Кроме того, следует учитывать, что ответственность предприятий имеет ограниченный характер, а списывать задолженность возможно при банкротстве предприятия. Трактовать налоговое законодательство можно различными способами, и юристы этим пользуются на судах в ходе оспаривания действий налоговых органов в ходе контрольных мероприятий [6].

Для оценки исполнительской налоговой дисциплины целесообразно применять такие показатели, как:

доля недоимки (H_d), образовавшейся за анализируемый налоговый период, по определённому налогу или по сумме всех налогов;

доля ущерба, выявленного за налоговый период (Y_d) по всем видам налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет;

доля налогов, добровольно уплаченных (D_d) в общей сумме выявленного ущерба за текущий налоговый период.

Для расчета доли недоимки (H_d) на уровне государства или региона необходимо воспользоваться формулой 2.

$$H_d = (\sum_n / \sum_{nn}) \times 100, \quad (2)$$

где \sum_n – сумма недоимки;

\sum_{nn} – сумма начисленных налогов и сборов.

Для расчета доли ущерба, выявленного за налоговый период (Y_d) по всем видам налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет, необходимо применить формулу 3:

$$Y_d = (\sum_y / \sum_{H_{общ}}) \times 100, \quad (3)$$

где \sum_y – сумма ущерба, выявленного за анализируемый период;

$\sum_{H_{общ}}$ – общая сумма налогов и сборов, подлежащая уплате в бюджет за анализируемый период.

Анализ изложенных выше показателей целесообразно осуществлять в динамике за несколько налоговых периодов. Выполнение данных расчетов позволит сформировать информацию о платежной дисциплине налогоплательщиков, определяя и оценивая при этом влияющие на нее факторы, как положительные, так и отрицательные, что дает возможность спрогнозировать масштабы уклонения от уплаты налогов в процессе реализации налогового администрирования [4].

Результаты расчетов представлены на рис. 1, откуда видно, что доля ущерба, выявленного за налоговый период, имеет тенденцию к снижению, поскольку снижаются локальные показатели, в том числе недоимка, штрафы, доначисления в результате проверок. Коэффициент налоговой эластичности,

рассчитанный как изменение налоговых поступлений к изменению национального дохода, значительно снизился в 2020-2021 гг. по сравнению с предыдущим периодом, что вызвано кризисом пандемии [8].

Рис. 1. Динамика показателей комплексной оценки налоговой дисциплины РФ (рассчитано автором)

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, в ходе проведенного исследования отмечено, что оценка налоговой дисциплины налогоплательщиков требует учёта изменения не только относительных, но и абсолютных показателей. Таких, как количество зарегистрированных обанкротившихся предприятий в общем числе зарегистрированных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей; количество предприятий, предоставляющих нулевую отчетность в общем количестве зарегистрированных юридических лиц; количество арестов имущества в результате нарушения налогового законодательства; количество материалов, предоставляемых в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела как результат выполнения контрольно-аналитических функций управления; общая сумма взысканий в результате выявленных нарушений налогового законодательства.

Для повышения уровня налоговой дисциплины и в целом совершенствования процедур налогового администрирования необходима обоснованная комплексная оценка налоговых потерь, отражающихся, в первую очередь, на доходной части бюджета, особенно в условиях существенной доли теневого сектора и постоянного изменения объема задолженности по отдельным налогам и сборам. Наличие фактов существенных масштабов уклонения от уплаты налогов, значительной доли недоимки демонстрируют несовершенство и пробелы в налоговом законодательстве и налоговой системе в целом, исследование природы происхождения которых вызывает необходимость анализа проблем, возникающих в процессе налогообложения и выполнения контрольно-аналитических функций управления, учитывая состояние экономики и территориальные особенности.

Список использованных источников

1. Александрова Е.А. Анализ эффективности налогового контроля в Российской Федерации / Е.А. Александрова, В.М. Царева // Ступени в науку. – 2021. – № 2. – С. 47-52.
2. Бойко С.В. Анализ эффективности проведения контрольных мероприятий налоговыми органами / С.В. Бойко, Д.С. Аверкин // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 25 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2022. – С. 15-24.
3. Волощенко Л.М. Перспективы развития государственного финансового контроля в Российской Федерации / Л.М. Волощенко, О.Н. Головинов // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2018. – № 1. – С. 10-19.
4. Врабие А.Г. Оценка динамики задолженности по налоговым платежам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации / А.Г. Врабие, В.А. Ястребова, Т.Н. Добродомова // Научное обозрение. Экономические науки. – 2021. – № 2. – С. 50-53.
5. Зайцева Я.Ю. Характеристика уровня налоговой и платежной дисциплины в Российской Федерации: проблемы и перспективы укрепления // Вестник Пензенского государственного университета. – 2020. – № 1 (29). – С. 23-29.
6. Иванов В.В. Методологические аспекты оценки налоговой дисциплины / В.В. Иванов // Экономика. Налоги. Право. – 2014. – № 3. – С. 89-92.

7. Ковалева Ю.Н. Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях цифровизации / Ю.Н. Ковалева, И.В. Кравцова // Сборник научных работ серии «Финансы, учет, аудит». – 2021. – № 3 (23). – С. 81-92.

8. Кузьменко В.В. Стратегические приоритеты и технологические инновации в укреплении налоговой дисциплины / В.В. Кузьменко, Д.М. Бондарев, В.А. Молодых // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. – 2019. – № 1 (49). – С. 41-48.

9. Молодых В.А. Влияние краткосрочных экзогенных шоков на поведение налогоплательщиков и уклонение от уплаты налогов / В.А. Молодых // Journal of Applied Economic Research. – 2021. – Т. 20. – № 2. – С. 241-268.

10. Мочалина А.А. Оценка результативности работы налоговых органов в условиях санкций // А.А. Мочалина, П.П. Шевель // ГосРег: государственное регулирование общественных отношений. – 2021. – № 4 (38). – С. 298-310.

11. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/req_nalog/.

12. Шелегеда Б.Г. Развитие методических основ налогового администрирования в условиях современных вызовов / Б.Г. Шелегеда, Н.В. Погоржельская // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 24 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 211-227.

УДК 657.212

DOI

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» В УЧЁТНОМ АСПЕКТЕ

БОНДАРЕНКО О.В.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита,
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проведено исследование исторических предпосылок возникновения понятия «дебиторская задолженность» в учётном процессе.